
**EXPLORANDO A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA EM SOLOS ARENOSO,
ARGILOSO E SILTOSO: UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA NO
PIBID**

DOI: 10.5281/zenodo.18089431

Marcio da Hora Ferreira Balbino¹

¹Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: marciodahoraferreirabalbino@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0913330664700868>

Bruno Cardoso dos Santos²

²Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: brunocardoso144625@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2425752313722801>

Mariana do Nascimento Alves³

³Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: marynascimento462@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5456733722703170>

Letícia da Silva Silva⁴

⁴Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: leticiasilva1908@ufdpar.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0041219652232357>

Laís Sousa Costa⁵

⁵Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: laissousacosta@ufdpar.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8554095582649114>

Deyvid Galvão Zeidan⁶

⁶Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: deyvidzeidan@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1964866385770404>

Adrean Vieira da Costa⁷

⁷Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: adreanvieira127@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1330018372495237>

Grazielle Ferreira de Abreu⁸

⁸Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: gf027091@gmail.com

Jaciana Cavalcante Silva⁹

⁹Professora da educação básica, supervisora do PIBID subprojeto Ciências Biológicas -
Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: jacianacavalcante178@gmail.com

Geórgia de Souza Tavares¹⁰

¹⁰Docente do curso de Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

E-mail: georgia@ufdpar.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6003371035316398>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

Introdução: No âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), foi realizada uma demonstração prática sobre os solos arenoso, argiloso e siltoso, permitindo aos alunos observar diretamente as características de cada tipo de solo, tornando o aprendizado mais dinâmico e visual, além de destacar a importância do solo no meio ambiente e no cotidiano.

Objetivo: Objetiva-se, portanto, relatar e analisar uma experiência didática voltada ao ensino de Ciências, com ênfase na abordagem experimental e na observação prática dos diferentes tipos de solo. Busca-se discutir como a utilização de atividades experimentais pode favorecer a aprendizagem significativa dos alunos, aproximando-os do método científico e fortalecendo a relação entre teoria e prática no contexto escolar. **Metodologia:** O trabalho foi realizado na turma do 6º ano E, no dia 07/05/2025, em uma escola da rede pública municipal de Parnaíba - PI. Para a atividade, foram utilizadas três garrafas PET de 2 litros, com a parte superior cortada para funcionarem como funis, sendo colocadas amostras de solos arenoso, argiloso e siltoso sobre papel filtro no fundo de cada garrafa, evitando a perda de partículas. Em seguida, a água foi despejada nos funis, permitindo aos alunos observar o tempo que a água levava para atravessar cada solo, estimando-se aproximadamente 30 segundos para o solo arenoso, 3 a 5 minutos para o solo siltoso e 8 a 10 minutos para o solo argiloso. **Resultados:** Os alunos participaram ativamente de todas as etapas da atividade desde a coleta e preparação das amostras até a montagem dos funis e o acompanhamento das infiltrações. Essa participação direta despertou curiosidade e engajamento, permitindo que formulassem hipóteses sobre qual solo reteria mais ou menos água e depois verificassem essas previsões experimentalmente. O envolvimento coletivo possibilitou discussões produtivas e observações detalhadas. Durante o experimento, os alunos constataram que a infiltração da água variou de acordo com a textura do solo: o solo arenoso apresentou infiltração rápida por possuir grãos maiores e maior porosidade; o siltoso reteve água de forma intermediária; e o argiloso demonstrou maior retenção devido à textura fina e à baixa porosidade. Além disso, relacionaram esses resultados a situações cotidianas, como a drenagem de jardins e o cultivo agrícola, reconhecendo a importância do tipo de solo na absorção e disponibilidade de água. A participação ativa na montagem e observação fez com que compreendessem o experimento de forma concreta e crítica, indo além da simples observação da “eficácia da filtração”. **Conclusão:** Conclui-se, portanto, que a vivência direta com os materiais tornou o aprendizado mais concreto e dinâmico, essencial para o ensino eficaz da ciência no ensino fundamental. Além disso, promoveu a participação e interesse dos estudantes, evidenciando que atividades experimentais são ferramentas importantes para a educação científica no contexto escolar, reforçando também o papel do PIBID na formação de professores mais críticos e engajados.

Palavras-chave: Biologia; Ensino-Aprendizagem; Ensino de Ciências; Ensino Fundamental; Práxis.